

ISSN 2181-0000
Doi Journal 10.26739/2181-0000

JOURNAL OF MAMUN SCIENCE

VOLUME 2, ISSUE 1 **2024**

ISSN 2181-0000
Doi Journal 10.26739/2181-0000

«MA'MUN SCIENCE» JURNALI

2 JILD, 1 SON

ЖУРНАЛ «MAMUN SCIENCE»
TOM 2, HOMEP 1

JOURNAL OF «MAMUN SCIENCE»
VOLUME 2, ISSUE 1

TOSHKENT-2024

«MA'MUN SCIENCE» JURNALI

ЖУРНАЛ «МА'MUN SCIENCE» | JOURNAL OF «MAMUN SCIENCE»

№1 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0000-2024-1>

Бош мухаррир: | Главный редактор:
Chief Editor:

Urazbayeva Dilbar Abdullayevna
Psixologiya fanlari doktori (DSc), professor
Ma'mun Universiteti NTM

Бош мухаррир ўринбосари: | Заместитель
главного редактора: | Deputy Chief Editor:

Xudoynazarov Egambergan Madrahimovich
Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent Ma'mun Universiteti NTM

TAHRIRIY MASLAHAT KENGASHI | EDITORIAL BOARD | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

FILOLOGIYA FANLARI (INGLIZ TILI)

Axmedov Oybek Saporboyevich

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

O'rozboyev Abdulla Durdibayevich

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
Ma'mun Universiteti NTM

Kalandarov Oybek Ruzimbayevich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Yakubov Muzaffar Kamildjanovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Galiyeva Margarita Rafaelovna

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

Nasrullayeva Nafisa Zafarovna

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
Samarqand davlat chet tillari instituti

Cho'ponov Otanazar Otojonovich

Filologiya fanlari doktori (DSc)
Urganch davlat universiteti

Yakubova Matluba Tajibayevna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Samandarova Lola Sultanovna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

FILOLOGIYA FANLARI (RUS TILI)

Cho'ponov Otanazar Otojonovich

Filologiya fanlari doktori (DSc)
Urganch davlat universiteti

Ruzmetov Surojbek Allaberganovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

FILOLOGIYA FANLARI (NEMIS)

Yakubova Matluba Tajibayevna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

FILOLOGIYA FANLARI (O'ZBEK TILI)

Matnazarov Javlanbek Kabulovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

TARIX FANLARI

Anatoliy Sagdullayevich Sagdullayev

Tarix fanlari doktori, professor; akademik

O'zbekiston Respublikasi Fanlar
akademiyasining haqiqiy a'zosi

Ashirov Adhamjon Azimbayevich

Tarix fanlari doktori, professor,
O'zbekiston Respublikasi

Fanlar akademiyasi Tarix instituti.

Goncharov Yuriy Mixaylovich

Tarix fanlari doktori, professor

Altay davlat universiteti Rossiya

Shaydurov Vladimir Nikolayevich

Tarix fanlari doktori, dotsent
Leningrad davlat universiteti Rossiya

Abdullayev Utkir Ismoilovich

Tarix fanlari doktori (DSc),
dotsent Urganch davlat universiteti

Matkarimova Sadoqat Maqsudovna

Tarix fanlari doktori (DSc), dotsent
Ma'mun Universiteti NTM

Abdullayev Timur Pulatovich

Tarix fanlari nomzodi, dotsent
Ma'mun Universiteti NTM

Abdalov Umidbek Matniyazovich

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
Dotsent Ma'mun Universiteti NTM

Jumaniyozova Mamlakat Tojiyevna

Tarix fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Urganch davlat universiteti

Xo'jamuratov Umarjon Rustamovich

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch pedagogika instituti

PSIXOLOGIYA FANLARI

Shoumarov G'ayrat Baxromovich

Psixologiya fanlari doktori, professor; akademik
O'zbekiston Respublikasi

Fanlar akademiyasining haqiqiy a'zosi

Kryukova Tatyana Leonidovna

Psixologiya fanlari doktori, professor
Kostroma davlat universiteti Belorusiya

Karpinskiy Konstantin Viktorovich

Psixologiya fanlari doktori, professor
Grodno davlat universiteti Belorusiya

IQTISODIYOT FANLARI

Ruzmetov Baxtiyar

Iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ma'mun Universiteti NTM

Sherov Alisher Bakberganovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa
doktori (PhD), professor

Ma'mun Universiteti NTM

Voronsova Yuliya Vladimirovna

Iqtisodiyot fanlari nomzodi

Moskva davlat boshqaruvi universiteti

Jabborov Umarbek Rustambekovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Cho'ponov San'at Otanazarovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Niyazmetov Islambek Masharipovich

Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

PEDAGOGIKA VA FALSAFA FANLARI

Sardor Sharifzoda O'razboy Tabib o'gli

Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa
doktori (PhD), dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

Matnazarov Javlanbek Kabulovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Adilov Zafar Yunusovich

Falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Slepko Yuriy Nikolayevich

Psixologiya fanlari doktori, professor
Yaroslav davlat pedagogika universiteti

Xazova Svetlana Abduraxmanovna

Psixologiya fanlari doktori, dotsent Kostroma
davlat universiteti Belorusiya

Kalandarova Madina Baxadirovna

Psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Nurullayeva Baxtigul Bobojonovna

Psixologiya fanlari nomzodi, dotsent Ma'mun

Universiteti NTM

TIBBIYOT FANLARI

Yuldashev Baxrom Sobirjanevich

Tibbiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

Abdullayev Ravshanbek Babajonovich

Tibbiyot fanlari doktori, professor

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Esamuratov Aybek Ibragimovich

Tibbiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Samandarova Barno Sultonovna

Biologiya fanlari nomzodi, dotsent

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Tajiyeva Zebo Baxodirovna

Tibbiyot fanlari falsafa doktori (PhD)

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Nazarova Maloxat Berdiboyevna

Tibbiyot fanlari falsafa doktori (PhD)

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Xudaynazarova Salomat Ruzibaevna

Tibbiyot fanlari nomzodi, dotsent

Toshkent pediatriya tibbiyot instituti

ILMIY JURNAL TEXNIK KOTIBI

Sultanov Samandar Maxmud o'g'li

Arxeolog (tadqiqotchi pedagog)

Ma'mun Universiteti NTM

PEDAGOGIKA-PSIXOLOGIYA

1. Ходжаниязов Сардор Умарович, Абубакирова Нодирабегим Рафисовна, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ РАЗВИТИЯ САМООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА.....	8
2. Egambergan Madraximovich Xudoynazarov BO‘LG‘USI BOSHLANG‘ICH SINFI O‘QITUVCHILARINI MANTIQIY FIKRLASHGA METODOLOGIYASINING DIDAKTIK TAMOIYILLARI.....	14
3. Ахмедов Ойбек Сапорбаевич ФИНЛЯНДИЯ ВА ЎЗБЕКИСТОННИНГ ОЛИЙ ТАЪЛИМДАН КЕЙИНГИ ТАЪЛИМ ТИЗИМИДАГИ ФАРҚЛИ ЖИХАТЛАР.....	19
4. Matkarimova Nazokat Maksudovna, Matkarimova Nilufar Maxsudovna OILA – FARZAND TARBIYASINING ASOSIY BO‘G‘INI.....	26
5. Sharifzoda Sardorbek O‘razboy tabib o‘g‘li BO‘LAJAK O‘QITUVCHILARNI GENDER YONDASHUV ASOSIDA O‘QUVCHILARNI IJTIMOIYLASHTIRISHGA YO‘NALTIRILGAN KASBIY-PEDAGOGIK FAOLIYATGA TAYYORLASHGA OID NAZARIY YONDASHUVLAR.....	32
7. Abdrimov Inoyatbek Axmedovich ZAMONAVIY PEDAGOGIK VA PSIXOLOGIK ADABIYOTLARDA KREATIV FIKRLASHNING DIDAKTIK TAHLILI.....	38
8. Allayarov Dilshodbek Raximboy o‘g‘li SPORCHILARDA MUSOBAQA OLDI KECHADIGAN PSIXOLOGIG (K) HOLATLARNING XUSUSIYATLARI.....	51

TARIX

1. Аширов Адхамжон Азимбойевич ЎЗБЕК ОИЛАСИДА СУВ БИЛАН БОҒЛИҚ МАДАНИЯТ ВА МИЛЛИЙ ТАРБИЯ.....	56
2. Azizov Ahrorbek A‘zamjonovich O‘ZBEK EKIN-TIKINCHILIK AN‘ANALARIDA RAMZ VA BELGILAR TALQINI.....	63
3. Raximberganov Jo‘rabek Otanazar o‘g‘li O‘RTA OSIYO XONLIKLARINING SAVDO ALOQALARI VA SAVDO MARKAZLARI.....	70

TIBBIYOT

1. Matkarimov Nizomjon Baxtiyorovich, Abdullayeva Maftuna Bahodir qizi, Omonboyeva Mahliyo Sanat qizi KO‘KALAMZORLASHTIRISHDA EKILADIGAN O‘SIMLIK LARNING CHANG USHLASH QOBILIYATI VA ULARNING “YASHIL MAKON” UMUMMILLIY LOYIHASIDAGI AHAMIYATI.....	77
2. Жуманиёзов Кувондик Йўлдашевич, Олимова Мадинабону Махмудовна ЎЗБЕКИСТОН ВА РОССИЯДА СОДИР БЎЛГАН ЙЎЛ ТРАНСПОРТ ҲОДИСАЛАРИНИ ЎЗARO ТАҚҚОСЛАШ.....	83
3. Хаитов Мурод Атаназарович ИЧКИ ИШЛАР ОРГАНЛАРИ ХОДИМЛАРИ ОРАСИДА ЖОРИЙ ЎТКАЗИЛАДИГАН ТИББИЙ КУРИКЛАР НАТИЖАЛАРИ БЎЙИЧА КАСАЛЛАНИШ ДАРАЖАСИНИ ЎРГАНИШ ВА БАҲОЛАШ.....	92

FILOLOGIYA

1. Djumaniyazova Intizor Davlatnazar qizi SPECIFICS OF THE REALITIES TRANSLATION MODEL.....	101
---	-----

2. Аблаева Надира Кадамжановна, Зулунова Комила Комилжоновна ТЕМА "МАЛЕНЬКОГО ЧЕЛОВЕКА" В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ПУШКИНА ("ПОВЕСТИ БЕЛКИНА").....	108
3. Xudaybergenova Umida Komildjanovna TILSHUNOSLIKDA ERGONOMIMIYA SOHASINING TARAQQIYOTI MASALASI.....	120
4. Allashev Akbarbek Anvar o'g'li INGLIZ ADABIYOTIDAGI KONFLIKT TURLARI.....	125
5. Шарипова Юлдуз Кадамбой кизи, Атаназарова Хавважон, Хасанова Ширин СИМВОЛИЗМ В ПРОИЗВЕДЕНИИ М. БУЛГАКОВА «МАСТЕР И МАРГАРИТА».....	133
6. Шамсутдинова Галия Шамиловна, Дурдиева Интизор Шухратовна БАЛЛАДА ЛЕНОРА.....	140
7. Исмаилова Феруза Исмаиловна, Муратова Ольга Муратовна, Ходжаева Лайло Рустамовна О СКАЗКАХ – УМНЫХ, ДОБРЫХ, СТАРЫХ. И ВСЕ ЛИ ВЫ О НИХ ЗНАЕТЕ.....	146
8. Каримов Хикматбек Анвар угли, Анниёзов Сулаймон Гайрат угли ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ РУССКИХ И УЗБЕКСКИХ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ.....	154
9. Аблаева Надира Кадамжановна, Шарипова Махбуба Кадам кизи «В МОЕЙ ВООБРАЗИЛИИ» (ОБЗОР ДЕТСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ БОРИСА ЗАХОДЕРА).....	160
10. Мадримова Роза Гайратбек кизи, Аллаярова Сохиба Музаффар кизи ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ СБОРНИКА ПОСЛОВИЦ ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА ДАЛЯ.....	166
11. Абдувахобов Сафармурад, Аллаяров Дилшодбек Рахимбой угли РАЗВИТИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИЛЫ ВОЛИ У СПОРТСМЕНОВ.....	172
12. Рузметова Замира Сатимбаевна, Рахматуллаева Наргиза Бахтияровна ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ СЛОЖНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ЕГО РОЛЬ В РЕЧИ.....	178
13. Жумамуратова Карина Рамановна ОСОБЕННОСТИ КРЫЛАТЫХ ВЫРАЖЕНИЙ В ПРОИЗВЕДЕНИИ А.С. ГРИБОЕДОВА 'ГОРЕ ОТ УМА'.....	184
14. Икромов Нилуфар Икром кизи, Раззакова Шохсанам Хушнудбек кизи ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОБОРОТЫ С КОМПОНЕНТАМИ ЦВЕТ В РУССКОМ И УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКАХ.....	191

FIZIKA VA MATEMATIKA

1. Abdikarimov Islombek Ibragimovich, Yusupova Mehribon Tulqin qizi XUSUSIY HOSILALI DIFFERENSIALTENGLAMALARNI NORAVSHAN TO'PLAMLAR YORDAMIDA YECHISH.....	197
2. Iskandarov Behzod Qurol o'g'li UCHBURCHAKDA MENELAY TEOREMLARINING YANGI VA JUDA OSON ISBOTLARI.....	204

FALSAFA

1. Raxmonov Abduqaxxor Absattorovich MARKAZIY OSIYO MUTAFFAKKIRLARINING DAVLATCHILIK TO'GRISIDAGI G'OYALARI VA QARASHLARI.....	210
2. Мусаев Умиджон Саидкамолович ИНСОНИЯТ ТАФАККУР ЦИВИЛИЗАЦИЯСИ ТАҲЛИЛИ: ЎРТА АСРЛАР.....	215
3. Sultonov Og'abek Sultan o'g'li YOSHLAR MAS'ULIYATI MASALASIGA ILMIY YONDASHUV: IJTIMOYIY-TARIXIY TAHLIL.....	223

IQTISODIYOT

1. Абдуллаев Илѐс Султанович, Мадрахимов Элѐрбек Эгамбергaнович ХОРАЗМ ВИЛОЯТИДА САНОАТ САЛОҲИЯТИНИ ОШИРИШНИНГ ЭКОНОМЕТРИК ТАҲЛИЛИ ВА РАҚАМЛИ ТРАНСФОРМАЦИЯСИ.....	229
2. Rahimova Sadoqat Mamutovna MINTAQA IQTISODIYOTIDA TIBBIY XIZMATLAR BOZORI RAQOBATBARDOSHLIGINI TA'MINLASHDA TIBBIY SUG'URTA TIZIMINI RIVOJLANTIRISH.....	236
3. Джумабаева Шаира Халиллаевна ҚОРАҚАЛПОҒИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА АҲОЛИ ВА МЕХНАТ РЕСУРСЛАРИ ШАКЛЛАНИШИНИНГ ДЕМОГРАФИК ХУСУСИЯТЛАРИ ВА МУАММОЛАРИ.....	241
4. Эгамов Бахтиѐр Нурметович, Кадиpова Лола Алимджановна МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ.....	250
5. Matkarimova Intizor Atabaevna, Matkarimov Mansur Maqsudovich KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIK SUBEKTLARINING STATISTIK HISOBOTLARINI TUZISH VA TAQDIM ETISH TARTIBI.....	262

Matkarimova Nazokat Maksudovna,

Ma'mun universiteti dotsenti,
Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
Xiva, O'zbekiston
E-mail.: ms.mnm.79@mail.ru

Matkarimova Nilufar Maxsudovna,

Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarini
muvofiqlashtirish bo'limi metodisti
E-mail.: matkarimovan16@gmail.com

OILA – FARZAND TARBIYASINING ASOSIY BO'G'INI

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10943180>

ANNOTATSIYA

Maqolada farzandga to'g'ri tarbiya berish oiladan boshlanishi, bolalarning har tomonlama kamol topishi uchun ma'naviy - axloqiy sharoitlar yaratilishiga muvaffaqiyatlarga erishilishi mumkinligi, shuningdek, tarbiyaning o'chog'i bo'lgan oila - har bir xalqning, millatning davomiyligini saqlovchi, milliy qadriyatlarining rivojini ta'minlovchi, ma'nan va jismonan barkamol avlodni dunyoga keltirib, tarbiyalab, vatanparvar yurt himoyachilarini voyaga yetkazuvchi muqaddas makon ekanligi yozilgan. Oilada ruhiy xotirjamlik, samimiy munosabat, ota-ona obro'sining yuqori bo'lishi, bolalarga talab qo'yishda oila kattalari o'rtasidagi birlikning saqlanishi, bola shaxsini mehnatga tarbiyalashga alohida e'tibor berish, bolani sevish va izzatini joyiga qo'yish, oilada qat'iy rejim va kun tartibini o'rnatish, bolaning yosh va shaxsiy xususiyatlarini hisobga olish, boladagi o'zgarishlarni kuzatib borish, undagi mustaqillikka intilish va tashabbuskorlik sifatlarini qo'llab-quvvatlash ota-onalarning pedagogik bilimlarga ega ekanligi haqida ma'lumot berilgan.

Kalit so'zlar: Ota-ona, farzand tarbiyasi, oila mustahkamligi, sog'lom avlod, mehnat tarbiyasi, ma'naviy-axloqiy tarbiya, axloq-odob normalari, ijtimoiy tarbiya, vatanparvarlik tarbiyasi, oila tarbiyasi, tarbiya san'ati, oila mustahkamligi.

Matkarimova Nazokat Maksudovna,

Associate Professor at Mamun University,
Doctor of Philosophy in Historical Sciences (PhD),
Khiva, Uzbekistan
E-mail.: ms.mnm.79@mail.ru

Matkarimova Nilufar Maksudovna,

Methodologist of the Department of Preschool
and School Education of Khorezm Region
E-mail.: matkarimovan16@gmail.com

THE FAMILY IS THE MAIN LINK IN RAISING A CHILD

ABSTRACT

The article, it is stated that proper upbringing of a child starts from the family, that success can only be achieved if spiritual and moral conditions are created for children to develop in all aspects, and that the family, which is the center of education, preserves the continuity of every people, nation, It is written that it is a holy place that ensures the development of national values, gives birth to and educates mentally and physically mature generation, and raises patriotic defenders of the country. Peace of mind in the family, sincere attitude, high parental prestige, maintaining unity between family elders in making demands on children, paying special attention to educating the child's personality to work, loving the child and putting his dignity in place, it is reported that parents have pedagogical knowledge to establish a strict regime and agenda in the family, take into account the child's age and personal characteristics, monitor changes in the child, support independence and initiative qualities in him

Keywords: Parenting, child education, family strength, healthy generation, work education, spiritual and moral education, morals, social education, patriotic education, family education, art of education, family strength.

Маткаримова Назокат Максудовна,

Доцент университета Мамун,

Доктор философии по историческим наукам (PhD),

Хива, Узбекистан

E-mail.: ms.mnm.79@mail.ru

Маткаримова Нилуфар Махсудовна,

Методист Управления дошкольного и

школьного образования Хорезмской области

E-mail.: matkarimovan16@gmail.com

СЕМЬЯ – ГЛАВНОЕ ЗВЕНО ВОСПИТАНИЯ РЕБЕНКА**АННОТАЦИЯ**

В статье утверждается, что правильное воспитание ребенка начинается с семьи, что успех может быть достигнут только в том случае, если будут созданы духовно-нравственные условия для развития детей во всех аспектах, и что семья, которая является центром воспитания, сохраняет преемственность каждого народа, нации. Написано, что это святое место, обеспечивающее развитие национальных ценностей, рождающее и воспитывающее умственно и физически зрелое поколение, воспитывающее патриотических защитников страны. Душевное спокойствие в семье, искреннее отношение, высокий родительский авторитет, сохранение единства между старейшинами семьи в предъявлении требований к детям, особое внимание к трудовому воспитанию личности ребенка, любви к ребенку и постановке его достоинства сообщается, что родители обладают педагогическими знаниями, чтобы установить в семье строгий режим и распорядок дня, учитывать возраст и личностные особенности ребенка, следить за изменениями в ребенке, поддерживать в нем самостоятельность и инициативные качества

Ключевые слова: Воспитание, воспитание детей, сила семьи, здоровое поколение, трудовое воспитание, духовно-нравственное воспитание, нравственность, социальное воспитание, патриотическое воспитание, семейное воспитание, искусство воспитания, сила семьи

KIRISH VA DOLZARBLIGI.

Tarbiyaning o'chog'i bo'lgan oila - har bir xalqning, millatning davomiyligini saqlovchi, milliy qadriyatlarning rivojini ta'minlovchi, ma'nan va jismonan barkamol avlodni dunyoga keltirib, tarbiyalab, vatanparvar yurt himoyachilarini voyaga yetkazuvchi muqaddas makondir. Farzandga to'g'ri tarbiya berish oiladan boshlanadi. Oilada farzandlarning har tomonlama kamol topishi uchun ma'naviy - axloqiy sharoitlar yaratilsagina muvaffaqiyatlarga erishiladi.

Jamiyat taraqqiyotini harakatga keltiruvchi hujjat bo'lgan Qomusimiz – Konstitutsiyamizda oila masalasiga ham alohida urg'u berilgan. Konstitutsiyamizning 76 moddasida: “Oila jamiyatning asosiy bo'g'inidir hamda u jamiyat va davlat muhofazasidadir.” [1] – deb yozilgan.

METODLAR VA O'RGANINILISH DARAJASI.

Oila va oilaviy munosabatlar, farzand tarbiyasi haqida bir qancha o'zbek olimlari o'zlarining asarlari va ilmiy tadqiqot ishlarida ma'lumot berib o'tganlar. Xususan, A. Avloniy. “Turkiy guliston yohud axloq” asari, A.Temur “Temur tuzuklari”, Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf, M. Imamova, Sh.Usanov, Sh.Axmedova, M.Farmonova, O.Avlayev, shuningdek, O.Musurmonova, R.S.Samarov, G'.B.Shoumarov, Rustamova Ra'no Parpiyevna, I.Alqarov, R.Mamatqulova, X.Norqulov kabi mualliflarning asarlari, ilmiy maqolalari, bundan tashqari, O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, O'zbekiston Respublikasining Oila kodeksi, “Hayot kitobi: Yosh oilalar uchun ensiklopedik qo'llanma”, “Oila psixologiyasi” nomli kodeks, risola va o'quv qo'llanmalar maqolamiz mavzuni yoritishda asosiy metodologik qo'llanma bo'la oladi.

TADQIQOT NATIJALARI.

Farzand komilligi, uning tarbiyasi, sog'lomligi, milliy qadriyatlarga, Vataniga bo'lgan muhabbati kabi masalalar ko'tarilganda, mutafakkir Abdulla Avloniyning “Tarbiya biz uchun yo hayot - yo mamot, yo najot - yo halokat, yo saodat - yo falokat masalasidir,” [2,14] - degan ma'noli fikrlari naqadar haqiqat ekanligini anglaymiz.

Tarbiyaning o'chog'i bo'lgan oila - har bir xalqning, millatning davomiyligini saqlovchi, milliy qadriyatlarning rivojini ta'minlovchi, ma'nan va jismonan barkamol avlodni dunyoga keltirib, tarbiyalab, vatanparvar yurt himoyachilarini voyaga yetkazuvchi muqaddas makondir. Inson ilk tarbiyani oiladan, mehr qo'ridan, onaning suti va o'ziga xos allasidan oladi. Uning ta'siri odam tabiatiga, qalbiga mustahkam joylashadi. Farzandning komilligi, ruhiyati, mehribonligi, odobi har bir oilada belgilangan ichki, o'ziga xos qonun-qoidalari asosida shakllanib boradi.

Ulug' mutafakkir Abdulla Avloniyning “Turkiy Guliston yoxud axloq” kitobida “Bolaning salomati va saodati uchun yaxshi tarbiya qilmak, tanini pok tutmak, yosh vaqtdan maslakini tuzatmak, yaxshi xulqlarni o'rgatmak, yomon xulqlardan saqlab o'sdurmakdur. Tarbiya qilguvchilar tabib kapidurki, tabib xastaning badanidagi kasaliga davo qilgan kabi tarbiyani bolaning vujudidagi jahl maraziga “yaxshi xulq” degan davoni ichidan, “poklik” degan davoni ustidan berub, katta qilmog'i lozimdur” [2,12] - deyilgan.

Farzandga to'g'ri tarbiya berish oiladan boshlanadi. Oilada farzandlarning har tomonlama kamol topishi uchun ma'naviy - axloqiy sharoitlar yaratilsagina muvaffaqiyatlarga erishiladi.

Har bir ota-ona farzand tarbiyasida o'zlarining burch va mas'uliyatlarini chuqur anglashlari lozim. Shunday ekan, oilada ruhiy xotirjamlik, samimiy munosabat, ota-ona obro'sining yuqori bo'lishi, bolalarga talab qo'yishda oila kattalari o'rtasidagi birlikning saqlanishi, bola shaxsini mehnatga tarbiyalashga alohida e'tibor berish, bolani sevisish va izzatini joyiga qo'yish, oilada qat'iy rejim va kun tartibini o'rnatish, bolaning yosh va shaxsiy xususiyatlarini hisobga olish, boladagi o'zgarishlarni kuzatib borish, undagi mustaqillikka intilish va tashabbuskorlik sifatlarini qo'llab-quvvatlash ota-onalarning pedagogik bilimlarga ega ekanligini ko'rsatadi.

Oila tarbiyasi ijtimoiy tarbiya bilan uzviy aloqada bo'lsagina, kutilgan natijalarga erishish mumkin. Bu borada ota-onalarning oilada farzand tarbiyasi va ma'naviy – axloqiy, ruhiy va jismoniy kamoloti uchun zarur bo'lgan ijobiy ota - onalik ko'nikmalarini o'zlashtirib borishi katta

ahamiyatga ega. Har bir ota-ona o'z farzandini dunyodagi eng tolei baland, ma'rifatli va saodatli bo'lishini istaydi va bunga erishish yo'lida harakat qilishi lozim.

Oila hayotining bosh muddao va maqsadi bolalar tarbiyasidir. Bolalar tarbiyasining bosh maktabi esa eru xotin, ota-onaning o'zaro munosabatidir.

Oila, odob-axloq va ta'lim-tarbiyaga e'tibor qon-qonimizga singib ketgan burchlarimizdandir. "Bir bolaga yetti qo'shni ota-ona" degan ibratli maqol ham aynan xalqimizga xos. Mana shu maqolning o'zi ham farzand tarbiyasi, oilaparvarlik biz uchun nechog'lik muhim ekanini bildiradi. Mahalla ahli, ayniqsa keksalar ko'chada nobop ish qilayotgan bola oldidan hech qachon beparvo o'tib ketmagan, shu zahotiyoq tanbeh berib to'g'ri yo'lga chaqirgan. Zero, har tomonlama chiroyli, odobli, go'zal xulqli bo'lish, nafsni poklashga buyuruvchi muqaddas dinimiz oilaga katta ahamiyat beradi. [3,35].

Tarbiya bizlardan ko'p narsalarni talab qiladi. Avvalombor, oila muqaddasligini chuqur anglash kerak. Avlodlar o'zgarishi mumkin, yillar bir-biriga o'xshamasligi mumkin. Ammo yurakdagi mehr-muhabbat hech qachon o'zgarmaydi. Biroq farzandlar tarbiyasi uchun eng muhimi insoniy samimiyat va ota-onaning e'tibori va mehr-muhabbatidir. Shunaqangi me'yorlar mavjudki ularni o'zgartirish mumkin emas. Kelajak avlodni tarbiyalashda ota-ona tengligi, mehr-muhabbatli ota-ona, oila kerak.

Har bir bolaning o'zi bir mo'jiza desak bo'ladi. Har bir oilani bir saltanatga qiyoslash mumkin. Donishmandlar uqtirib o'tganlariday, agar bola tanqidiy ruhda yashasa, u ayblashni o'rganadi. Agar bola adovat bilan yashasa, u urishishni, qo'rquvda yashasa, qo'rquqlikni, afsusda yashasa, afsuslanishni, bolaning ustidan ko'p kulishsa, uyatchan bo'lishni, bola qiziqish bilan yashasa, havas qilishni, uyat bilan yashasa, aybdorlik hissini, qo'llab-quvvatlash bilan yashasa, o'ziga ishonishni, bag'rikenglikda yashasa, sabrli bo'lishni o'rganadi. Shuningdek, agar bola maqtov bilan yashasa, u qadrlashni, tan olish bilan yashasa, sevishni, rostgo'ylik va adolatda yashasa, haqiqat va adolat nimaligini o'rganadi. Yana, agar bola xavfsizlikda yashasa, u o'ziga va atrofida qilargalarga ishonadi. Do'stlik bilan yashasa, u yer yuzi yashash uchun ajoyib joy ekanligini anglaydi, osoyishtalik bilan yashasangiz, sizning farzandingiz ham osoyishtalikda yashaydi.

Mutaxassislar tavsiyasiga ko'ra, bola maktabga borgunicha uni podshoh tuyib muomala qilinadi, ya'ni risoladagi barcha iltimoslari so'zsiz bajariladi, sho'xlik va erkaliklardan qaytarilmaydi. Shundan so'ng unga asta-sekin tushuntirish, kattalarning o'zi ibrat bo'lishi orqali tarbiya beriladi.

Ba'zilar bolasi hali ikki-uch yoshga kirmay turib, uning tarbiyasi "nobop"ligidan shikoyat qilishni boshlab yuborishadi. Norasida go'dakni xuddi kattalardan talab qilinadigan "qolip"larga solishga, uning odob-axloqini "o'nglash" harakatlariga kirishiladi. Bu ham xato yo'l. Chunki, hali suyagi qotmagan, yaxshi va yomon nimaligini anglamagan yosh bolani hadeb tergayverish, uni turli qoliplarga solishga urinish, kuchi va iqtidori yetmaydigan mashg'ulotlarga majburlash irodasini sindirishi, ruhiga salbiy ta'sir ko'rsatishi, keyinchalik hamma narsaga befarq va loqayd qaraydigan qilib qo'yishi mumkin.

Bolani komil etib shakllantirishga zamin yaratishda oilaning o'rni va roli beqiyosdir. Oilada bolani komil inson qilib tarbiyalashga zamin yaratish ota-onalar zimmasiga yuklatilgan. Bu haqda O'zbekiston Respublikasi Konstitusiyasining 77-moddasida "Ota-onalar va ularning o'rnini bosuvchi shaxslar o'z farzandlarini voyaga etguniga qadar boqishi, ularning tarbiyasi, ta'lim olishi, sog'lom, to'laqonli va har tomonlama kamol topishi xususida g'amxo'rlik qilishga majburlar." [1] - va O'zbekiston Respublikasi Oila kodeksining 73- moddasida "Ota-ona o'z bolalarini tarbiyalash huquqiga ega va tarbiyalashi shart" [7], - deb yozilgan.

O'g'il-qizlarining zehning o'sishini, aql-idrokli, fikrlovchi bo'lib ulg'ayishini istagan ota-onalar bolalarga yoshligidan boshlab turli ibratli hikoyalarni, ulug'larimizning hayot yo'llari va fazilatlarini haqidagi rivoyatlarni, ramziy ma'nodagi yaxshilikka, chiroyli axloq va odobga chorlovchi xalq ertaklari va dostonlaridan, topishmoqlar, maqol va matallardan o'qib berishlari, so'zlab berishlari yoki ularning o'zlariga o'qitish ham kerak. Bu bilan bolalarning zehni o'sadi, fikri kengayadi, dunyoqarashi boyiydi, xotirasi kuchayadi. Eng asosiysi, bola eshitganlaridan ibratlanib,

yaxshi odamlarga ergashishga intiladi. Ota-onalar farzandlarining ma'naviyatini yuksaltirishda katta tarbiyaviy ish qilgan bo'lishadi

Oila tarbiyasi - bu umumiy ijtimoiy tarbiya jarayonining shunday bosqichiki, u insonning keyinchalik butun umri davomida oladigan ma'rifat va hayot saboqlari uchun asos, zamin, poydevor vazifasini o'taydi. Oila tarbiyasi ota-ona va farzandlar, shuningdek, bir necha avlodga mansub shaxslarning o'zaro qon-qarindoshchilik munosabatlari asosiga quriluvchi o'ziga xos betakror ma'naviy-ruhiy jarayondir. [4,18]

Bola kichikligida uning tarbiyasini o'z holiga tashlab qo'ygan, ongi, zehni, aqli, odobini shakllantirish bilan shug'ullanishga vaqt topolmagan yoki bunga hafsala qilmagan ota-ona farzandi ulg'aygach, achchiq nadomat hosilini teradi. Farzandlari qalbiga yo'l topa olmayotgan, ular bilan muosabatlari kelishmayotgan ota-ona avvalo o'zlarini ularning o'rniga qo'yib, shu yoshda men qanday fikrlagan va qanday ish tutgan bo'lur edim deb, shu haqda biroz mulohaza yuritib ko'rishsa, hamma narsa joyiga tushadi. Buning ustiga davr, zamonlar orasidagi farqni ham unutmaslik kerak: zamon hech qachon bir joyda qotib turmaydi. U o'zgarib, taraqqiy etib boradi. Farzandlarni o'zlarining davriga moslab tarbiyalagan ma'qul. Chunki kechagina ardoqlangan narsa bugun e'tibordan qolishi yoki aksincha, kecha qadri bo'lmagan nimadir bugun eng qimmatli narsaga aylanishi mumkin. Shu omillar e'tiborga olinmasa, "hozirgi yoshlarga qoyil qolmadim, biz o'z davrimizda bundoq qilardik, bizlar mana bundoq edik" kabi malomat va nadomatlar ko'payaveradi, kattalar va bolalar o'rtasidagi ziddiyat-to'qnashuvlar avjiga chiqaveradi.

Tarbiya san'atining o'ziga xos xususiyati shundaki, u deyarli hammaga tanish va tushunarli, ba'zi birovlariga - hatto osondek tuyuladi, kishi tarbiya san'ati bilan nazariy yoki amaliy jihatdan qanchalik kam tanish bo'lsa, unga bu shu qadar tushunarli va osondek bo'lib ko'rinaveradi. Lekin hamma ota-onaning ham o'z farzandlariga mehr-oqibati va tarbiyaviy munosabati bir xil bo'lavermas ekan. Ayrimlar bola tarbiyasi xususida juda beparvolik qilishadi. Ular uchun bu dunyoda faqat o'z shaxsiy yumushlari, moddiy mablag' to'plash yo'lidagi tashvishlari birinchi o'rindagi vazifa-yu, oila a'zolarining axloqiy tarbiyasi bilan shug'ullanish ikkinchi darajali ish ko'rinadi.

Bola ulg'ayish jarayonida hamma narsani asosan atrofidagi kattalardan o'rganadi. Oilaviy tarbiya ota-onalar uchun avvalo o'z-o'zini tarbiyalash demakdir Ulardan ibrat olib, ularga taqlid qilib, hayotiy tajriba orttira boradi. Bolalarning murg'ak qalbiga hech bir narsa ibratdek kuchli ta'sir etmaydi va barcha ibratlar ichida esa ota-ona ibratidan ko'ra chuqurroq va mustahkamroq o'rin oladigan ibrat yo'q. Tartib-intizomning eng zo'r maktabi - oila.

Ota-ona qo'pol va badxulq bo'lsa yoki ichuvchi yo chekuvchi bo'lsa, yohud yolg'on gapiruvchi yoki aldoqchi bo'lsa, bolalardan chiroyli xulqni, tarbiyani, odob-axloqni kutish qiyin. Ota-bobolarimiz aytganiday, qush uyasida ko'rganini qiladi. Biz farzand tarbiyasida mutafakkirlarning qarashlari, olimlarning fikrlarini o'rganar ekanmiz, beixtiyor millatimizga xos bo'lgan axloqiy, tarbiyaviy fazilatlar ko'z o'ngimizda gavdalanadi. Shuningdek, ilk tarbiya, samimiy munosabat, go'zal muomala oiladan ota-onalarimizning namunasi timsolida shakllanadi.

Sharq olimlarining, jumladan, Ibn Sinoning hikmatlari, Nizomulmulkning "Siyosatnoma", Nosir Xisravning "Saodatnoma", "Ro'shnoyinoma", Yusuf Xos Hojibning "Qutadg'u bilig", Mahmud Koshg'ariyning "Devonu lug'otit turk", Ahmad Yugnakiyning "Hibat ul-haqoyiq", Abu Rayhon Beruniyning hikmatlari, Kaykovusning "Qobusnoma", Alisher Navoiyning "Mahbub ul-qulub", Husayn Voiz Koshifiyning "Axloqi muhsiniy" kabi asarlarida bola tarbiyasiga bo'lgan e'tibor o'z aksini topgan. Qayd etilgan asarlardan farzand ota-onaning baxti bo'lsa, tarbiya farzandning buguni, ertasi va kelajagidir, degan umumiy xulosaga kelish mumkin.

Shuning uchun ham tarbiya - ijtimoiy hodisa. Tarbiya kishilik jamiyati paydo bo'lgan davrlardan beri mavjud. Negaki, inson yer yuzidagi eng mukammal zot bo'lishi uchun, avvalo, u tarbiyalanishi zarur. Xalqimiz orasidagi "Tarbiyachi, avvalo, o'zi tarbiya ko'rgan bo'lishi kerak", degan naql bekorga aytilmagan. Mutafakkir Ibn Sino tarbiya beruvchilarga qarata, "Kimga qanday pandu nasihat qilsang, unga, avvalo, o'zing amal qil", - deydi.

XULOSALAR.

O‘zingiz ota-onangizga yoki boshqa yaqinlaringizga qanday muomala-munosabat qilgan bo‘lsangiz, buni farzandlaringizdan albatta ko‘rasiz. O‘z navbatida, farzandingiz sizga qanday beodoblik qilgan yoki alam o‘tkazgan bo‘lsa, u ham farzandidan shuni albatta topadi. Bu narsa zanjir xalqalari kabi davrlar osha bir-biriga bog‘lanib ketaveradi. Kelajakda farzandingiz ham siz kabi “avlodlar to‘qnashuvi” azobini tortib yurmasin desangiz, ana shu salbiy zanjir xalqalarini uzib tashlashingizga to‘g‘ri keladi.

Oila hayotining bosh muddao va maqsadi bolalar tarbiyasidir. Inson tabiatiga bolalikda singdirilgan fazilatlariga mustahkam va ishonchli bo‘ladi. Ota-onalar farzandlarga tarbiya bera turib, Vatanimizning istiqbol tarixini, demakki, jahon tarixini tarbiyalaydilar.

Inson tabiatiga bolalikda singdirilgan fazilatlariga mustahkam va ishonchli bo‘ladi.

Iqtiboslar / References / Сноски

-
- [1] O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. <https://lex.uz/docs/6445145>.
- [2] Авлоний, Абдулла. / Туркий гулистон ёхуд ахлоқ.— Т.: Ўқитувчи, 1992.—160—б.
- [3] R.Rustamova. “Oila mustahkamligini ta’minlashda yoshlar tarbiyasining ahamiyati” <https://doi.org/10.5281/zenodo.7330198>
- [4] I.Alqarov, R.Mamatqulova, X.Norqulov “SHAXS VA OILA TARBIYASINING PEDAGOGIKASI” Toshkent – “Fan va texnologiya” - 2009
- [5] Sh.Usanov, Sh.Axmedova, Oilada bola tarbiyasining tarkibiy qismlari. Uslubiy qo‘llanma. – Samarqand: SamDU nashri, 2017. – 78 bet.
- [6] Temur tuzuklari. / A. Temur. - Toshkent: Yoshlar nashriyot uyi, 2018.-184 b.
- [7] <https://lex.uz/docs/-104720>
- [8] Jamoa. Oila pedagogikasi. T., “Aloqachi”, 2007
- [9] Farmonova M. “Sharq mutafakkirlarining ma’naviy merosida farzand tarbiyasi”, “Tasvir nashriyot uyi” Toshkent – 2020.
- [10] Avlayev O, ToshDAU. “O‘zbek tili, pedagogika va psixologiya” kafedrasida dotsenti “Bola tarbiyasi muqaddas”. 2020.15.02.

ISSN 2181-9696

Doi Journal 10.26739/2181-9696

«MAMUN SCIENCE» JURNALI

2 JILD, 1 SON

ЖУРНАЛ «MAMUN SCIENCE»

TOM 2, HОMEP 1

JOURNAL OF MAMUN SCIENCE

VOLUME 2, ISSUE 1

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000